

INGEKOMEN BOEKEN

B. Schippers en J. L. van Hedel, *Aftrekposten Inkomsten- en Vermogensbelasting*, uitg. Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden.

Prof. Dr Th. Limperg Jr, *Het object der bedrijfshuishoudkunde* (4de druk), uitg. J. Muusses, Purmerend.

Losbladige Fiscale wetten, *Besluit op de Inkomstenbelasting 1941*, uitg. Bureau F.E.D., Amsterdam.

INGEZONDEN MEDEDELING

Een kwart eeuw V.A.G.A.

In verband met het feit dat de gelukwens in het Mei-nummer enige verwarring en onjuistheden bevat diene het navolgende:

De oprichters noch de latere besturen hebben zich ten doel gesteld: de nederlandse academisch gevormde accountants in een vakvereniging samen te brengen. De oprichters en bestuurders hadden voldoende hollandsche nuchterheid om te weten dat een dergelijk doel om gegronde practische redenen in geen reeks van jaren te bereiken was. De Vereniging is tevreden met het bereikte in deze.

Zij mag zich tevens gelukkig prijzen dat zij hare werkelijke doeleinden: een goede interne organisatie en medebevordering van de academische opleiding door haar zelfstandig bestaan heeft weten tot stand te brengen (zie o.a. de aan academisch gevormde accountants toegekende plaats in het wetsontwerp; de examenregeling in barre oorlogstijd; het feit dat thans reeds alle academische opleidingen, die hiervoor in aanmerking komen (Rotterdam, Amsterdam, Tilburg en Groningen), een opleiding voor accountants hebben ingesteld enz.).

Verwarrend is de dooreenmenging van de begrippen: vak- en stands-organisatie. De V.A.G.A. is opgericht als vakorganisatie, evenals het N.I.v.A. Mocht zich in de maatschappij de standen-organisatie nieuw ontwikkelen, zo behoren hare leden dan tevens thuis in de standenorganisatie van de academisch gevormde — of daarmede gelijk te stellen — vrije beroepsbeoefenaren.

G. Brackel.

*) cursivering van mij.